

anализaron amoníaco, nitrito, nitrato, y fósforo total según las metodologías del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Los resultados mostraron que el fósforo total, aunque en concentraciones relativamente bajas, superaron los valores de referencia (0,05 mgP/L), lo que sugiere contaminación recurrente en áreas más antropizadas. El amoníaco superó los 0,10 mgN/L en la mayoría de las muestras, indicando contaminación reciente, mientras que el nitrato se mantuvo por debajo de 5 mg/L, sin evidenciar contaminación antropogénica de largo plazo. La naciente (P1) presentó mejor calidad, evidenciando que los impactos aumentan aguas abajo debido a fuentes puntuales y difusas, impermeabilización del suelo y ausencia de tratamiento de aguas residuales. Se recomienda proteger las nacientes, ampliar el tratamiento de aguas residuales y adoptar prácticas de manejo sostenible para reducir la carga de contaminantes y preservar los servicios ecosistémicos del río.

Palabras clave: Calidad Del Agua, Nutrientes, Eutrofización, Contaminación Hídrica, Río Grangeiro

ABSTRACT

This study investigated the main sources of nutrient supply and evaluated the concentrations and sources of nutrients in the Grangeiro River, in Crato-CE, verifying its classification in relation to the literature and current legislation. Sampling was conducted monthly from January to September 2024, covering dry and rainy seasons, at four points along the fluvial gradient, from the headwaters to urbanized areas. Ammonia, nitrite, nitrate and total phosphorus were analyzed according to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Results showed that total phosphorus, although at relatively low concentrations, exceeded reference values (0.05 mgP/L), suggesting recurrent pollution in more anthropized areas. Ammonia concentrations exceeded 0.10 mgN/L in most samples, indicating recent pollution, while nitrate remained below 5 mg/L, not indicating long-term anthropogenic contamination. The headwater (P1) presented better quality, evidencing that impacts increase downstream due to point and diffuse sources, soil sealing, and lack of wastewater treatment. Measures such as protecting headwaters, expanding sewage treatment, and adopting sustainable management practices are recommended to reduce pollutant loads and preserve the river's ecosystem services.

Keywords: Water Quality, Nutrients, Eutrophication, Water Pollution, Grangeiro River

INTRODUÇÃO

Os rios urbanos desempenham um papel crucial nos ecossistemas, fornecendo serviços ambientais indispensáveis, como abastecimento de água, regulação climática e manutenção da biodiversidade. No entanto, a intensificação das atividades humanas nas cidades tem gerado pressões crescentes sobre esses corpos d'água, especialmente devido ao transporte de nutrientes provenientes de esgotos domésticos, resíduos industriais e atividades agrícolas no entorno

urbano. Esses nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, podem desencadear processos de eutrofização, levando ao crescimento excessivo de algas, redução de oxigênio e comprometimento da qualidade da água (Esteves, 2011; Tundisi & Matsumura-Tundisi, 2012).

O Brasil enfrenta desafios particulares relacionados a esse transporte, devido à insuficiência de infraestrutura de tratamento de esgotos e ao crescimento desordenado das cidades. Estudos apontam que cerca de 45% do esgoto gerado no país ainda é despejado sem tratamento em corpos d'água, contribuindo diretamente para o aumento das concentrações de nutrientes em rios urbanos (IBGE, 2021; ANA, 2022).

O crescimento urbano desordenado e a insuficiência de sistemas adequados de tratamento de esgoto agravaram o problema, contribuindo para o transporte de cargas poluentes diretamente aos rios. Além disso, a impermeabilização do solo e a ausência de práticas sustentáveis de manejo urbano intensificam o escoamento superficial, promovendo o carregamento de nutrientes e outros poluentes (Carvalho, 2016).

Com isso em vista o estudo visa investigar as principais fontes e avaliar as concentrações de nutrientes em um trecho de um rio urbanizado no município do Crato-CE, através dos parâmetros nitrito, nitrato, amônia, e fósforo total, e comparar com a legislação vigente se está sendo atendido os valores máximos permitidos determinados para esses parâmetros.

MATERIAIS E MÉTODOS

A etapa pré-campo se realizou no Laboratório de Engenharia Ambiental e Sanitária (LEAS) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) Campus Juazeiro do Norte, onde todo o material utilizado para as análises físico-químicas foi devidamente preparado.

Os dados de amostragem foram coletados mensalmente no período de 30 de janeiro de 2024 a 04 de setembro de 2024, totalizando 9 coletas, contemplando o período seco e o chuvoso da região, sem repetições de coletas. Não foi realizada replicata de coletas, para que os resultados fossem o mais próximo da realidade da variação sazonal. A malha amostral foi composta por 4 pontos, no Rio Grangeiro (Figura 1 e Quadro 1), a coleta de água e a mensuração dos parâmetros físico-químicos foram realizadas no sentido nascente - centros urbanos, a favor do gradiente fluvial.

A escolha dos pontos de coleta levou em consideração as áreas de maior uso e ocupação urbana, áreas onde a vegetação estava mais preservada e os pontos de poluição difusa existentes ao longo do trecho estudado. Ao chegar no ponto de coleta, as garrafas identificadas foram rinsadas vigorosamente com água do local e conservadas por refrigeração em caixas de isopor, para manter as características físico-químicas e em seguida levadas ao LEAS para análises.

Figura 1 - Pontos de coleta no trecho do Rio Grangeiro, Crato-Ceará.

Fonte: Autores (2025).

Quadro 1 - Coordenadas geográficas e referência dos pontos de coleta no Rio Grangeiro, Crato-Ceará.

Ponto	Coordenadas	Referência
P1	7°25'94.61''S / 39°47'13.25''O	Nascente do Rio Batateiras
P2	7°23'96.33''S / 39°42'44.27''O	Ponte da Prefeitura
P3	7°22'32.25''S / 39°40'43.61''O	Ponte do bairro Palmeiral
P4	7°22'02.41''S / 39°38'76.19''O	Ponte Chiquinha Macêdo

Fonte: Autores (2025).

Os parâmetros foram definidos através do método analítico determinado pelas diretrizes do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA et al., 2012), os quais constam no Quadro 2.

Quadro 2 - Parâmetros e métodos analíticos do estudo.

Parâmetro	Método Analítico
Amônia	Destilação/titulométrico (Micro Kjeldahl)
Nitrito	Espectrofotométrico: Diazotização Sulfanilamida – NED
Nitrato	Espectrofotométrico: Salicilato de Sódio
Fósforo Total	Espectrofotométrico: Persulfato de Amônio- Ácido Ascórbico

Fonte: Autores (2025).

Os resultados obtidos a partir de análises laboratoriais foram organizados em planilhas para cálculo das concentrações dos parâmetros analisados, posteriormente os valores tabulados foram organizados em gráficos para a melhor verificação se estão enquadrados nos valores esperados e se estão obedecendo aos valores máximos permissíveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação da qualidade da água ao longo do trecho estudado do rio urbano no Crato-CE revelou variações significativas nas concentrações de fósforo total, nitrato, nitrito e amônia total entre os quatro pontos de amostragem (P1 a P4). Tratando-se da fração fosfatada, segundo Von Sperling (2005) a concentração de fósforo na água normalmente encontra-se abaixo de 0,05 mgP/L, o gráfico Box plot na Figura 2 representa os valores de fósforo total para todas as coletas.

Figura 2 - Gráfico Box-Plot referente aos dados de Fósforo Total das análises.

Fonte: Autores (2025).

É possível observar que para todas as coletas o P1 teve seus valores médios de fósforo total dentro ou próximo da indicada na literatura (0,05 mgP/L) já que se trata da Nascente e não indica grau de poluição no ponto. Na Resolução CONAMA 357/2005 é apontado que rios de classe 2 e 3 os valores máximos para fósforo total é de 0,15 mgP/L para ambientes lóticos, como é classificado o Rio Grangeiro, a partir do P2 já é possível visualizar o aumento da concentração do fósforo total, o que indica a entrada de cargas difusas e pontuais no rio provavelmente oriundas de efluentes domésticos e do escoamento superficial urbano.

No ponto P3, constatou-se o cenário mais crítico, o fósforo total apresentou seu valor máximo, refletindo aporte significativo de nutrientes possivelmente decorrente de descargas diretas de esgoto doméstico e resíduos sólidos em decomposição. No ponto P4, observou-se redução nas concentrações de fósforo em relação a P3, possivelmente por processos de diluição, sedimentação e assimilação biológica. No entanto, os valores ainda se mantiveram superiores aos registrados na nascente, representando aporte contínuo de nutrientes e risco potencial de eutrofização (Jordão e Pessôa, 2011).

Já para as frações nitrogenadas, Ferreira e Manske (2022) afirmam que para águas naturais as concentrações de amônia esperada são abaixo de 0,10 mgN/L, sendo que

concentrações acima disso podem ser indicativos de poluição recente segundo Vieira et al. (2023). Para nitrato, fração mais estável das frações nitrogenadas Feitosa e Manoel Filho (2000) afirmam que teores acima de 5 mg/L de nitrato podem indicar uma contaminação antrópica, ou seja, com interferência humana no corpo hídrico. Nas Figuras 3, 4 e 5 estão apontados os resultados das análises de frações nitrogenadas (Amônia Total, Nitrito e Nitrato).

Figura 3 - Gráfico Box plot referente aos dados de Amônia Total das análises.

Fonte: Autores (2025).

Figura 4 - Gráfico Box plot referente aos dados de Nitrito das análises.

Fonte: Autores (2025).

Figura 5 - Gráfico Box plot referente aos dados de Nitrato das análises.

Fonte: Autores (2025).

A análise das formas de nitrogênio revelou dinâmicas distintas. O nitrato apresentou valores baixos em P1, condizentes com águas não impactadas, aumentando em P2 e P3. A manutenção de concentrações relativamente elevadas em P4 reflete a maior solubilidade e

persistência dessa forma nitrogenada no ambiente aquático. O nitrito, mais instável e intermediário no ciclo do nitrogênio, apresentou aumento acentuado em P2, com posterior redução em P3 e P4, sugerindo variações nas condições e na atividade microbiana ao longo do trecho.

O parâmetro mais preocupante foi a amônia total. Praticamente ausente em P1, apresentou aumentos expressivos em P2 e P3, com destaque para este último, onde os valores ultrapassam amplamente o limite de 3,7 mgN/L e 13,3 mgN/L estabelecido para águas de Classe 2 e Classe 3, respectivamente. Segundo Jordão e Pessoa (2011), níveis elevados de amônia são indicativos de lançamento recente de esgoto doméstico, uma vez que esta forma nitrogenada tende a ser rapidamente oxidada para nitrito e nitrato em condições de boa oxigenação. Em P4, apesar da redução, as concentrações permaneceram acima dos padrões de qualidade, confirmando o aporte contínuo de cargas nitrogenadas ao longo do curso do rio, é possível visualizar no trecho estudado locais de disposição inadequada de resíduos sólidos, bem como o lançamento de efluente de uma ETE.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos no estudo apontam para um processo de degradação progressiva da qualidade da água, com maior comprometimento no ponto P3, onde se concentram os picos de fósforo e amônia. Esse cenário reforça a necessidade de ações de saneamento básico e de controle de cargas poluidoras, visto que o aporte excessivo de nutrientes ameaça a biota aquática, a segurança hídrica e a saúde pública.

Além disso, os dados evidenciam a importância de medidas de gestão integrada dos recursos hídricos, com foco na ampliação da rede de coleta e tratamento de esgotos, no controle da disposição inadequada de resíduos sólidos e no ordenamento do uso e ocupação do solo urbano. A proteção da nascente e a implementação de políticas de manejo sustentável são estratégias essenciais para a preservação desse recurso hídrico.

Recomenda-se, ainda, que os resultados aqui apresentados subsidiem políticas públicas locais e regionais voltadas à proteção de rios urbanos, integrando práticas de planejamento urbano e de educação ambiental, como recuperação e conservação das matas ciliares conforme o Código Florestal (Lei 12.651/2012), fortalecimento de programas de monitoramento da qualidade da água e maior controle sobre lançamentos irregulares de efluentes e etc. Tais

medidas podem contribuir para a mitigação dos impactos ambientais e sociais da poluição hídrica e para a melhoria da qualidade de vida da população da região do Cariri cearense.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico). 2022. *Relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil: informe 2022*. Brasília: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Disponível em: <https://www.gov.br/ana>. Acesso em 26 nov. 2024.
- BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n.º 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Diário Oficial da União, Brasília, 2005.
- Carvalho, A. L. 2016. *Efeitos da urbanização no transporte de nutrientes em bacias hidrográficas*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
- Esteves, F. A. 2011. *Fundamentos de limnologia*. Rio de Janeiro: Interciência.
- Feitosa, F. A. C., e J. Manoel Filho. 2000. *Hidrogeologia: Conceitos e Aplicações*. 2. ed. Fortaleza: CPRM/LABID-UFPE.
- Ferreira, Alessandra Danielle, e Caroline Hardt Manske. 2022. “Nitrogênio e Suas Frações Analíticas.” Disponível em: <https://freitag.com.br/blog/nitrogenio-e-suas-fracoes-analiticas/>.
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2021. *Indicadores de saneamento e impactos sobre corpos hídricos*. Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>.
- Jordão, E. P.; Pessoa, C. A. 2011. *Tratamento de esgotos domésticos*. 6. ed. Rio de Janeiro: ABES.
- Tundisi, J. G., e T. Matsumura-Tundisi. 2012. *Limnologia*. São Paulo: Oficina de Textos.
- Vieira, Clara Beatryz Gomes, et al. 2023. “Quantificação das frações nitrogenadas da água de abastecimento em dois bairros de Juazeiro do Norte - CE.” In *Anais do 32º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental*, Minas Gerais: ABES.
- Von Sperling, M. 2005. *Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos*. Vol. 1. Belo Horizonte: DESA/UFMG.